

II SIDA

III SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO AMBIENTE ACADÊMICO

Políticas Inclusivas, Diversidade Epistêmica e Equidade no Ensino Superior
21 e 22 de maio de 2026

SABERES E SABORES: A HORTA NO POTE COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTERDISCIPLINAR

Renata Freitag¹

Alessandra Maria Filippin dos Passos Santos²

¹Administração – Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT, renata.freitag@unemat.br

²Administração – Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT,
alessandra.maria@unemat.br

DOI:10.5281/zenodo.19674032

1. INTRODUÇÃO

A horta escolar configura-se como uma composição espacial de plantio que oferece contribuições significativas ao aprendizado cognitivo e social. Ao ser inserida no ambiente educativo, funciona como um "laboratório vivo", permitindo a união entre teoria e prática de forma contextualizada, além de promover o trabalho coletivo (Galvão, 2022).

O projeto "Horta no Pote" surgiu da necessidade de proporcionar aos estudantes do Ensino Médio Regular uma interatividade direta com a terra e o fazer cultural (Tavares *et al.*, 2012). A justificativa baseia-se na valorização da Agricultura Familiar, a qual é responsável por 70% dos alimentos na mesa do brasileiro (Ueda; Cruz, 2025), e na promoção de um estilo de vida saudável, mesmo em pequenos espaços. O objetivo central foi sensibilizar os alunos sobre o cultivo, incentivar a educação alimentar e desenvolver conteúdos interdisciplinares, como ciclos biogeoquímicos, fotossíntese e sustentabilidade.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia do projeto foi ativa e participativa, dividida nas seguintes etapas: 1 - Preparação dos Recipientes (Utilização de potes de plástico de 2 litros - potes de sorvete -, que foram customizados com tinta spray de variadas cores); 2 – Plantio (Uso de terra orgânica para o cultivo de sementes e mudas como salsa, cebolinha, coentro, arruda, hortelã, boldo, capim-cidreira, manjeriço, entre outras trazidas pelos alunos); 3 - Manutenção e Identificação (Confecção de placas de identificação para cada cultivar e rotina de rega, limpeza e observação do crescimento); Acompanhamento Pedagógico (Durante seis semanas, os potes permanecem na escola para estudo na disciplina de

II SIDA

III SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO AMBIENTE ACADÊMICO

Políticas Inclusivas, Diversidade Epistêmica e Equidade no Ensino Superior
21 e 22 de maio de 2026

ciências, integrando saberes populares e científicos); e Extensão Comunitária (Após o período de observação, os alunos levaram os potes para suas casas para compartilhar o aprendizado com os familiares).

3. RESULTADOS

A atividade realizada proporcionou a prática da paciência, responsabilidade (Carvalho, 2006) e respeito aos ciclos naturais. Além da assimilação prática de conceitos teóricos de física e biologia, como a influência da luz solar (fotossíntese) e a conservação de recursos naturais. O projeto despertou nos adolescentes iniciativas para solução de problemas ambientais locais e análise do impacto das ações antrópicas no solo e na água. E principalmente o estreitamento das relações interpessoais entre alunos, professores e comunidade escolar através da troca de mudas e conhecimentos adquiridos durante todo o processo de execução.

A implantação da horta no pote, em consonância com o currículo e de forma interdisciplinar, configurou-se como um laboratório vivo que integrou teoria e prática, promovendo a formação integral e a socialização dos estudantes. Esta iniciativa motivou a participação ativa dos alunos e o engajamento das famílias, transformando o ambiente escolar em um espaço de trocas intensas de saberes, valores e experiências voltadas ao meio em que vivem.

Ao incorporar a horta ao currículo, as escolas não apenas proporcionam uma experiência educativa enriquecedora, mas também contribuem para o fortalecimento do cultivo e a segurança alimentar, incentivando hábitos saudáveis e sustentáveis. Assim, a horta como prática educativa proporcionou à comunidade o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para a construção de um conhecimento criativo, responsável e voltado à preservação ambiental.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto "Horta no Pote" demonstrou que a educação ambiental não requer grandes extensões de terra para ser efetiva. Ao transformar recipientes reutilizáveis em espaços de vida, a escola cumpre seu papel de formar cidadãos conscientes da sustentabilidade e da importância da agricultura familiar. A experiência prática serviu

II SIDA

III SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO AMBIENTE ACADÊMICO

Políticas Inclusivas, Diversidade Epistêmica e Equidade no Ensino Superior
21 e 22 de maio de 2026

como um elo vital entre o conhecimento científico acadêmico e a realidade cotidiana do campo e da cidade.

Palavras-Chaves: Educação Ambiental; Sustentabilidade; Saberes Populares; Interdisciplinaridade.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. **Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico**. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2006.

GALVÃO, Adriane. **Cultivando e aprendendo**. Boletim AGEKOM/UFRN. Outubro de 2022.

UEDA, Beatriz Emi Ueda; CRUZ, Gabriela Mota da. **A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros**. Agro Global. Disponível em: <https://agro.insper.edu.br/agro-in-data/artigos/a-agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-pelos-brasileiros>. Acesso em: 03 mar. 2026.

TAVARES, A. M. B. N. et al. **Educação Ambiental e horta escolar: novas perspectivas de melhorias no ensino de ciências e biologia**. Anais do III ENECIÊNCIAS, Niterói: UFF, 2012.